

Original paper

PEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA OILALARDA IQTISODIY BILIM VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOSI

© R.O. Tadjibayeva¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda oilada iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish masalasi jamiyat taraqqiyotining pedagogik muammolaridan biri sifatida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bolaning iqtisodiy ongini erta yoshdan boshlab shakllantirish, uni mas'uliyatli, mustaqil fikrlovchi va moliyaviy jihatdan savodli shaxs etib tarbiyalashning poydevori aynan oilaviy muhitda qo'yiladi. Pedagogik yondashuv orqali bu jarayonni tizimli va samarali yo'lga qo'yish, farzandning yosh va psixologik xususiyatlariga mos shaklda iqtisodiy tarbiya berish imkonini yaratadi.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi — pedagogik yondashuv asosida oilalarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga doir samarali metodlar, tamoyillar va usullarni tahlil qilish, shuningdek, oilaviy tarbiya jarayonida iqtisodiy ongni rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy vositalarning ahamiyatini asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola yozilishida umumiy pedagogika, iqtisodiy ta'lim nazariyasi va oilaviy tarbiya sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, mavjud metodik qo'llanmalar, amaliy tavsiyalar hamda O'zbekiston sharoitida kuzatilayotgan oilaviy iqtisodiy tarbiya tajribalari asos qilib olindi. Tahliliy metod, kuzatish, taqqoslash va deduktiv usullar orqali asosiy g'oyalar shakllantirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, oilada iqtisodiy bilim berish jarayoni tasodifga emas, balki ongli pedagogik faoliyatga asoslanmog'i lozim. Farzandlar iqtisodiy tushunchalarni eng avvalo ota-onaning kundalik harakatlari orqali o'rganadilar. Bunda faoliyatga asoslangan yondashuv, ya'ni bolaning real hayotiy vaziyatlarda ishtirok etishi, qarorlar qabul qilishi, byudjet rejalashtirishi va narxlarni solishtirishi orqali o'rgatilishi eng samarali metodlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, moliyaviy tarbiya jarayonida bolaga axloqiy-psixologik qadriyatlarni singdirish ham pedagogik muvozanatni ta'minlaydi.

XULOSA: xulosa qilganda, pedagogik yondashuv asosida oilada iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish — bu rejalashtirilgan, izchil va maqsadga yo'naltirilgan tarbiya shaklidir. Ota-onalarning didaktik roli, farzandning faol ishtiroki, zamonaviy pedagogik metodlar va madaniy an'analarga tayanish orqali bu jarayon samarali bo'lishi mumkin. Bunday yondashuv nafaqat iqtisodiy savodxonlikni oshiradi, balki barqaror ijtimoiy qadriyatlar shakllanishiga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy tarbiya, pedagogik yondashuv, oila, iqtisodiy bilim, moliyaviy savodxonlik, farzand tarbiyasi, amaliy ko'nikmalar, uzluksiz ta'lim, pedagogik metodlar.

Iqtibos uchun: Tadjibayeva R.O. Pedagogik yondashuv asosida oilalarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish muammosi. // Inter education & global study. 2025, №5. B.270–276.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В СЕМЬЯХ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

© Р.О. Таджибаева¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический институт, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном обществе формирование экономических знаний и навыков в семье приобретает актуальное значение как одна из педагогических проблем развития общества. Закладывание основ экономического мышления у ребенка с раннего возраста, воспитание его как ответственного, самостоятельного и финансово грамотного человека начинается именно в семейной среде. Педагогический подход позволяет системно и эффективно организовать этот процесс, обеспечивая соответствие экономического воспитания возрастным и психологическим особенностям ребенка.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи — анализ эффективных методов, принципов и подходов к формированию экономических знаний и навыков в семье на основе педагогического подхода, а также обоснование значимости современных средств, способствующих развитию экономического сознания в процессе семейного воспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: при написании статьи использовались научные источники по общей педагогике, теории экономического образования и семейному воспитанию, существующие методические пособия, практические рекомендации, а также опыт семейного экономического воспитания в условиях Узбекистана. Основные идеи были сформированы с использованием аналитического метода, наблюдения, сравнения и дедукции.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что процесс экономического образования в семье должен основываться на осознанной педагогической деятельности, а не быть случайным. Дети усваивают экономические понятия прежде всего через повседневные действия родителей. Одним из наиболее эффективных методов является деятельностный подход, при котором ребенок участвует в реальных жизненных ситуациях, принимает решения, планирует бюджет и сравнивает цены. Кроме того, в процессе финансового воспитания важно прививать ребенку морально-психологические ценности, что обеспечивает педагогическое равновесие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, формирование экономических знаний и навыков в семье на основе педагогического подхода представляет собой планомерную, последовательную и целенаправленную форму воспитания. Эффективность этого процесса обеспечивается дидактической ролью родителей, активным участием ребенка, использованием современных педагогических методов и опорой на культурные традиции. Такой подход способствует не только повышению экономической грамотности, но и формированию устойчивых социальных ценностей.

Ключевые слова: экономическое образование, педагогический подход, семья, экономические знания, финансовая грамотность, воспитание детей, практические навыки, непрерывное образование, педагогические методы.

Для цитирования: Таджибаева Р.О. Проблема формирования экономических знаний и умений в семьях на основе педагогического подхода. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 270–276.

THE PROBLEM OF FORMING ECONOMIC KNOWLEDGE AND SKILLS IN FAMILIES ON THE BASIS OF A PEDAGOGICAL APPROACH

© Rukhshona O. Tadjibayeva¹✉

¹Chirchik State Pedagogical Institute, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's society, the issue of forming economic knowledge and skills within the family has become a pressing pedagogical concern in societal development. Establishing a child's economic consciousness from an early age and nurturing them into a responsible, independent, and financially literate individual begins within the family environment. A pedagogical approach enables this process to be organized systematically and effectively, providing economic education tailored to the child's age and psychological characteristics.

AIM: the aim of this article is to analyze effective methods, principles, and approaches to forming economic knowledge and skills within families based on a pedagogical approach, as well as to substantiate the importance of modern tools that contribute to the development of economic consciousness in the family upbringing process.

MATERIALS AND METHODS: the article is based on scientific literature in general pedagogy, economic education theory, and family upbringing, existing methodological manuals, practical recommendations, and experiences of family economic education in Uzbekistan. The main ideas were formed using analytical methods, observation, comparison, and deduction.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis indicates that the process of economic education in the family should be based on conscious pedagogical activity rather than

randomness. Children primarily learn economic concepts through the daily actions of their parents. An activity-based approach, where the child participates in real-life situations, makes decisions, plans budgets, and compares prices, is one of the most effective methods. Additionally, instilling moral and psychological values in the child during financial education ensures pedagogical balance.

CONCLUSION: in conclusion, forming economic knowledge and skills within the family based on a pedagogical approach is a planned, consistent, and goal-oriented form of education. The effectiveness of this process is ensured by the didactic role of parents, the active participation of the child, the use of modern pedagogical methods, and reliance on cultural traditions. This approach not only enhances economic literacy but also contributes to the formation of stable social values.

Keywords: economic education, pedagogical approach, family, economic knowledge, financial literacy, child rearing, practical skills, continuing education, pedagogical methods.

For citation: Rukhshona O. Tadjibayeva. (2025) 'The problem of forming economic knowledge and skills in families on the basis of a pedagogical approach', *Inter education & global study*, (5), pp. 270–276. (In Uzbek).

Oilada iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish masalasi pedagogik nuqtai nazardan o'rganilishi zarur bo'lgan dolzarb mavzulardan biridir. Insonning iqtisodiy faoliyatga bo'lgan munosabati, resurslardan oqilona foydalanishi, pul mablag'larini boshqarishdagi mas'uliyati va mustaqil fikrlashi, aynan bolalik davrida – oilaviy tarbiya jarayonida shakllana boshlaydi. Bunday jarayonni samarali tashkil etish uchun pedagogik yondashuv va maqsadga yo'naltirilgan metodik ta'sir asosiy omil hisoblanadi.

Pedagogik yondashuv deganda, shaxsning yosh xususiyatlari, psixologik ehtiyojlari va ijtimoiy tajribasiga tayanib, unga zarur bilim va ko'nikmalarni berishdagi ongli, tizimli va bosqichma-bosqich ta'limiy jarayon tushuniladi. Bu nuqtai nazardan qaralganda, oilada iqtisodiy bilimni shakllantirish nafaqat tasodifiy yoki hayotiy tajriba orqali, balki maqsadli pedagogik faoliyat vositasida ham amalga oshirilishi lozim.

O'zbekistonda ko'p hollarda iqtisodiy bilimlar faqat maktab yoki kollej darajasida beriladi, lekin oila – bu eng birlamchi va tabiiy tarbiya muhitidir. Farzand ota-onaning kundalik iqtisodiy faoliyatini kuzatish, muhokama qilish, xarid qilish, tejamkorlikka rioya qilish kabi harakatlari orqali mustaqil xulosalar chiqaradi. Shu boisdan, har bir ota-ona o'z farzandiga nisbatan o'qituvchi, tarbiyachi va iqtisodiy maslahatchi rolini ham bajarmog'i kerak.

Pedagogik yondashuvda bolaga iqtisodiy bilim berish doimiylik, mantiqiylik va moslashuvchanlik tamoyillariga asoslanadi. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolaga "pul", "sotib olish", "arzon-qimmat", "kerakli-keraksiz" kabi sodda tushunchalar orqali ilk moliyaviy savodxonlik berilishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilari esa oilaviy byudjet, tejash, sarmoya kabi tushunchalarni sodda misollar asosida tushunishga tayyor bo'ladi. O'rta va katta yoshdagi bolalarda esa bu bilimlar hayotiy muammolar yechimi orqali

mustahkamlanishi lozim: masalan, byudjet tuzish, sarf-xarajat tahlili qilish, narxlar solishtirish, maqsadli xarid qilish kabi amaliy mashqlar orqali.

Shu bilan birga, bolaga berilayotgan iqtisodiy tarbiya qat'iy nazorat yoki jazoga emas, balki ijobiy rag'batlantirish va erkin tanlov asosida bo'lishi kerak. Pedagogik yondashuvda o'zini ifoda etish, mustaqil fikrlash va tanlov qilish erkinligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaga qilingan har bir iqtisodiy izoh yoki topshiriq, unga mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini berishi, xatolardan o'rganishga sharoit yaratishi kerak.

Aksariyat hollarda bolaga nisbatan "tejamkor bo'l", "buni sotib olishga hozircha pul yo'q", "ishlab topmaguncha pul yo'q" kabi ifodalar beriladi, ammo bu gaplar pedagogik jihatdan samarali bo'lishi uchun ular izoh va misollar bilan tushuntirilishi kerak. Masalan, ota-onaning o'zi farzandi bilan birgalikda soddalashtirilgan byudjet tuzishi, oylik xarajatlarni umumlashtirishi va bu jarayonni izohlab borishi orqali bola hayotdagi real iqtisodiy muammolarni tushunib, unda iqtisodiy mas'uliyat shakllana boshlaydi.

Pedagogik yondashuv asosida oilalarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda zamonaviy metodlar va vositalar muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda pedagogik fanlar taraqqiyoti shuni ko'rsatmoqdaki, bolaga iqtisodiy tarbiya berishda faqat og'zaki nasihat yetarli emas. Aksincha, bolani faol ishtirok ettirish, amaliy mashg'ulotlar orqali o'rgatish, mustaqil qarorlar qabul qilishga undash, hamkorlikdagi faoliyat orqali bilimni mustahkamlash ancha samaralidir.

Masalan, bola uchun oddiy kundalik xaridni rejalashtirish yoki oziq-ovqat do'koniga borish jarayonida unga narxlarni solishtirish, pulga nisbatan qiymatni tahlil qilish, chegirmalarni aniqlash, eng mos mahsulotni tanlash vazifasi topshirilishi mumkin. Bu o'z-o'zidan nafaqat matematik fikrlashni, balki iqtisodiy ongni shakllantiradi. Bunday pedagogik faoliyat bolaga mustaqil tanlov qilish, xatolikdan to'g'ri saboq chiqarish va harakat natijasini tahlil qilish imkonini beradi.

Ta'limda faoliyatga asoslangan yondashuv iqtisodiy tarbiyada juda muhim. Bolaning bilim olishi, o'z tajribasiga tayanib qaror qabul qilishi, turli holatlarda mas'uliyatni his qilishi orqali chuqurroq va barqarorroq ko'nikmalar shakllanadi. Bunga oilada byudjet o'yinlari, moliyaviy reja tuzish bo'yicha oilaviy konkurslar, sarmoya qilish haqidagi ertaklar yoki hikoyalar orqali erishish mumkin. Bugungi pedagogik adabiyotlarda bolalarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos iqtisodiy o'yinlar, topshiriqlar va treninglar uchun tavsiya etilgan metodik materiallar mavjud. Ularni oilada faol qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Yana bir muhim jihat — bu iqtisodiy tarbiyada axloqiy-psixologik omillarning hisobga olinishi. Bola nafaqat pul bilan ishlashni, balki puldan oqilona, halol va jamiyat foydasi uchun foydalanishni ham o'rganmogi zarur. Bu yerda iqtisodiy madaniyat, ijtimoiy mas'uliyat, vijdon, mehr-oqibat kabi tushunchalarning oilaviy muhitda bolaga singdirilishi pedagogik tarbiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Iqtisodiy tarbiyani pedagogik nuqtai nazardan yo'lga qo'yishda ta'lim va tarbiya o'rtasidagi uyg'unlik ham muhimdir. Bola maktabda olgan nazariy bilimlarini o'z oilasida amaliyotga tadbiiq eta olmas ekan, bu bilimlar uncha samarali bo'lmaydi. Shu sababli maktab-pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik zarur. Masalan, moliyaviy

savodxonlik darslaridan so'ng o'quvchiga uyga iqtisodiy topshiriq berish, bu haqida ota-onasi bilan suhbatlashish, biror mahsulot narxini tahlil qilish yoki sarmoya qilishning oddiy shakllarini baholash topshirilsa, u holda bilim va tarbiya bir-birini to'ldirib boradi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik yondashuv asosida oilada iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish — bu rejalashtirilgan, izchil va madaniy-iqtisodiy an'analarga mos faoliyatdir. Unda ota-onaning didaktik rolini chuqurlashtirish, farzandni faol ishtirok etuvchi subyekt sifatida ko'rish, pedagogik metodlarni zamonaviy vositalar bilan uyg'unlashtirish talab etiladi. Bu esa oilada sog'lom iqtisodiy ong va barqaror hayotiy qadriyatlar shakllanishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimova, N. (2021). Oila pedagogikasida iqtisodiy tarbiya asoslari. Toshkent: "Ilm ziyo" nashriyoti.
2. Raximova, S. D., & Tadjibayeva, R. O. (2022). Spiritual threats in the process of globalization and ways to remove them. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 8(53), 38-40.
3. Tadjibayeva, R. O. (2024). Zahiriddin Muhammad Boburning farzand tarbiyasidagi ma'naviy va axloqiy qarashlari. *Formation of psychology and pedagogy*, 1(1), 135-138.
4. Raximova, S. D., & Tadjibayeva, R. O. (2022). The development of the political and legal culture of youth in society. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 8(53), 35-37.
5. Tadjibayeva, R. O. (2022). Ijtimoiy siyosat va uning yoshlar ongida ta'siri. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 930-933.
6. Abduqahhorova, X. A. (2021). Kundalik hayotda qo'llaniluvchi chegaralangan leksik qatlam va uning vazifalari. *Актуальные вызовы современное науки*, 5(59), 208-212.
7. Хамракулова, Б. А. (2024). Формирование глобального восприятия механизмов разработки педагогических технологий у будущих учителей. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, (7), 167-175.
8. Batirovich, T. A. (2022). Challenges and solutions to increase the efficiency of graphic education on the basis of interdiscipline membership. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(1), 265-268.
9. Eliboyevna, M. X. (2023). The Specific Types of Female Images in Victorian Novels. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 12-14.
10. Qobilbek, N. (2024). Maqollar orqali yashirin axborotning ifodalanish. *Xorazm Ma'mun Akademiyasi*, 5(1), 252-254.
11. Rifovna, T. G. (2022). The specificity of the school" rivoje"(development) in the development of the professional competence of the future primary education teacher. *Conferencea*, 478-480.

12. Тожибоева, Г. Р. (2022). Профессиональная компетентность учителя начальных классов. *World scientific research journal*, 2(1), 94-99.
13. Sharipov, A. (2020). Pedagogik yondashuv va oila tarbiyasida innovatsion metodlar. "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy-amaliy jurnali, №2, 45–49.
14. Abdullaeva, M., & Rahmonov, B. (2019). Iqtisodiy bilimlarning maktabgacha va maktab davrida shakllanishi. "Zamonaviy pedagogika" jurnali, №4, 31–35.
15. Davronova, D. (2022). Bolalarda moliyaviy savodxonlikni rivojlantirishda oilaning roli. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent, 112–117.
16. Azizov, X. (2023). O'zbek oilasida iqtisodiy qadriyatlarning shakllanishi. "Pedagogika nazariyasi va amaliyoti" ilmiy jurnali, №1, 68–72.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tadjibayeva Ruxshona Oktamovna**, Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi, [Таджибаева Рухшона Октамовна, Преподаватель межфакультетской кафедры общественных наук], [Tadjibayeva Rukhshona Oktamovna, Teacher of the Interfaculty Department of Social Sciences]; manzil: O'zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, улица Амира Темура, дом 104], [address: Uzbekistan, 104 Amir Temur Street, Chirchiq city] ruxshonatadjibayeva33@gmail.com